

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАРДА ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИНИ ЭРТА АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШ**Рахимов Ш.И., Мирзоева М.Р., Нурова О.К., Байханова Н.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме Мақолада паразитар касалликларни даволашнинг долзарблиги очиб берилган. Болаларда аскаридозни даволашда вормител фитокомплексидан фойдаланишни таҳлил қилиши натижалари ёритилган. Халқаро илмий адабий манбаларнинг таҳлили 3 ёшдан бошлаб гельминтозни даволаш учун ишлатиладиган вормител ўсимлик комплексининг таркибий қисмларининг анча юқори самарадорлигини кўрсатди. Ўзбекистоннинг турли минтақаларида болаларда аскаридозни даволашда Вормител воситасидан фойдаланиши тўғрисидаги маълумотлар унинг самарадорлигини, ножўя таъсирларнинг йўқлигини ва препаратнинг яхши толерантлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: паразитлар, гельминтлар, болалар, ўсимлик препарати Вормител воситаси.

EARLY IDENTIFICATION AND TREATMENT OF CLINICAL SYMPTOMS OF HELMINTHOSES IN CHILDREN.**Rakhimov Sh.I., Mirzoeva M.R., Nurova O.K., Bayxanov N.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article deals with the relevance of the treatment of parasitic diseases. It's recommended to use a new drug Wormitel as an effective natural herbal remedy for the prevention and treatment of parasitic diseases in children. The analysis of international scientific literary sources has shown the high efficiency of components of the herbal remedy Wormitel, are used to treat helminths from 3 years of age. Data on the use of Wormitel™ in the treatment of ascariasis in children in different regions of Uzbekistan indicate its effectiveness, the absence of side effects, good tolerance of the herbal remedy.

Keywords: parasites, helminthes, children, herbal drug Wormitel.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ У ДЕТЕЙ**Рахимов Ш.И., Мирзоева М.Р., Нурова О.К., Байханова Н.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье раскрыта актуальность лечения паразитарных заболеваний. Освещены результаты анализа применения фитокомплекса Вормител при лечении аскаридоза у детей. Анализ международных научных литературных источников показал достаточно высокую эффективность составляющих растительного комплекса Вормител, которые применяются для лечения гельминтозов с 3-летнего возраста. Данные о применении средства Вормител™ при лечении аскаридоза у детей в разных регионах Узбекистана свидетельствуют о его эффективности, отсутствии побочных действий, хорошей переносимости средства.

Ключевые слова: паразиты, гельминты, дети, препарат растительного происхождения Вормител

e-mail: mirzayeva4353@gmail.com, shermat.rakhimov@bk.ru

Паразитар инвазиялар (гельминтлар, протозоа сабаб бўлган) ҳозирги замоннинг долзарб муаммоси бўлиб, бу уларнинг аҳоли орасида юқори тарқалиши ва соғлиқ ҳолатига сезиларли салбий таъсир кўрсатиши билан боғлиқ. Сўнги маълумотларга кўра ЖССТ, дунё бўйлаб 4,5 миллиарддан ортиқ одам паразитлар билан касалланган ва Европа қитъасида ҳар учинчи аҳолидан бири у ёки бу ичак паразити билан касалланган.

Расмий статистик маълумотларга кўра, Ўзбекистонда маълум бўлган 342 гельминтдан тахминан 25-30 турлари қайд этилган. Улар орасида энтеробиоз энг кенг тарқалган – 73,7%, думалок чувалчанглар – 22,4%, лямблия – 20,0% дан ортиқ. Мактаб ёшидаги болаларда паразитларнинг комбинацияси 74% ҳолларда қайд этилади, кўпинча аниқ клиник белгиларсиз, кам ўзига хос аломатлар билан юзага келади ва кўпинча тасодифан ташхис қўйилади, ота-оналар ёки болаларнинг ўзлари томонидан аниқланади.

Паразитар инвазияларнинг тарқалиши ижтимоий-иқтисодий ва кундалик ҳаёт шароитларига, турмуш даражасига, тупрок, сув, ҳаво экологиясига боғлиқ. Инфекцион манбаи куйидагилар бўлиши мумкин: уй ҳайвонлари, сув мушукдан ва очик сув ҳавзаларида, транспорт, пул, уй-жой, ошхона, санитария хоналари, жамоат жойлари, болалар боғчалари, мактаблар, пляжлар, озиқ-овқат, ўқув жойлари, ўйинлар, умумий яшаш жойлари.

Кўпгина ичак паразитлари ичак шиллик қаватига маҳкам ёпишиб озиқланади. Протозоя (лямблия, амёба) ичакнинг ички муҳитини ўзгартириб, патологик жараёнлар келтириб чиқарадиган фаол кўпайишга қодир.

Гельминтли инвазиялар кўплаб соматик касалликларнинг пайдо бўлишига олиб келади ва мавжуд сурункали касалликларнинг кучайишини келтириб чиқаради. Паразит инвазиясидан кейинги биринчи аломатлар ўткир даврга эга бўлиши мумкин, бу ерда умумий реакциялар устунлик қилади булар интоксикация, қорин оғриғи, диспептик аломатлар, тери-аллергик реакциялар.

Характерли клиник кўринишга эга бўлган сурункали босқич ва инсон организмидаги паразитларнинг ҳаётий фаолияти натижасида органик ўзгаришлар уларнинг юқори репродуктив қобилиятига боғлиқ.

Кўпинча беморлар шифокорга касалликнинг ўзига хос бўлмаган белгилари билан мурожаат қилишади, масалан: сурункали чарчоқ, иштаҳанинг бузилиши-доимий очлик туйғусининг пасайиши, тупукнинг кўпайиши (нам ёстикнинг аломати), мушаклар, бўғимларнинг оғриғи, ошқозон-ичак трактининг турли хил касалликлари, аллергияли тери тошмалари, йўталишдан бронхиал астма белгиларигача; вазн йўқотиш ёки тана вазнининг тез ўсиши ва бошқалар. Гельминт инфекциялари фониди иккиламчи иммунитет танқислиги ҳолатлари ривожланади, бу тез-тез ўткир касалликларга, уларнинг узоқ давом этишига, асосий касалликни даволашнинг паст самарадорлигига, иммунитетнинг пасайишига ёрдам беради.

Бугунги кунда стандартлаштиришни такомиллаштириш ва ўсимлик материалларини қайта ишлашнинг усулларини яратиш бозорда янги авлод Вормител замонавий ўсимлик воситасини яратишга имкон берди. У дегельминтизация, токсик моддаларни йўқ қилиш, овқат ҳазм қилиш органларининг фаолиятини яхшилаш ва тананинг вазнини сақлаб қолишга ҳисса қўшадиган доривор ўсимликлар асосида яратилган.

Хусусан, вормител (Вормител) оғиз сиропи таркибида экстрактлар мавжуд: оддий қовоқ уруғлари, ёнғоқ барглари, саримсоқ, шувок. Ўсимлик муҳитининг ўсимлик таркибий қисмлари узоқ вақтдан бери антигельминт таъсири билан машҳур. Улар расмий Фармакологияга киритилган ва ўсимлик материалларини тайёрлаш Европа мамлакатларининг экологик тоза ҳудудида олиб борилади.

Саримсоқ экстракти антигельминт таъсирга эга, ичакнинг нормал микрофлорасини ривожланишига ёрдам беради, ундаги парчалануш ва ферментация жараёнларини ҳисобга олади. Бундан ташқари, саримсоқ қадимдан маълум бўлган холеретик, иштаҳани кўзғатувчи ва сорбент ва репаратант ролини ўйнайдиган кремнийнинг табиий манбаи. Ёнғоқ барглари экстракти глюкозани йўқотишни бузади ва паразитлар тўқималарида гликоген захираларини камайтиради, бу унинг паразитларга қарши кучайтиради.

Ёнғоқ барглари экстрактининг фаол моддалари апетит ва метаболик жараёнларни яхшилади, ичак микро флорасининг ҳолатини нормаллаштиради ва яллиғланишга қарши таъсирга эга. Шувок экстракти гельминтларга (айниқса юмалоқ куртлар ва аскаридозлар), протозоа (лямблия) қарши таъсирга эга. Шувок экстрактининг фаол моддалари меъда шираси, сафро ва ошқозон ости беzi секретиясини рағбатлантиради, шу билан иштаҳани рағбатлантиради ва танага умумий мустаҳкамловчи таъсир кўрсатади.

Аскаридозни даволашда 26 бола овқатдан 15 дақиқа олдин Вормител сиропини қабул қилишди ва 3 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар-қунига 2 марта 5 мл, 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар – қунига 3 марта 5 мл, 12 ёшдан ошган болалар – қунига 2 марта 10 мл. Даволашда ножўя таъсир ва асоратлар қайд этилмаган.

Шундай қилиб, бугунги кунда ўсимлик препаратлари гельминтларга қарши даволаш ва олдини олишнинг самарали ва истиқболли усуллари бўлиб қолмоқда. Вормител препарати яхши толерантлиги қайд этилди ва даволашда ножўя таъсир ва асоратлар қайд этилмаган. Шундай қилиб, бугунги кунда ўсимлик препаратлари гельминтга қарши даволаш ва олдини олишнинг самарали ва истиқболли усуллари бўлиб қолмоқда. Бу аниқса, даволаш хавфсизлиги биринчи навбатда баҳоланадиган беморларнинг Педиатрик контингенти учун тўғри келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бодня Э. (2016) Актуальные подходы в лечении гельминтозов [Current approaches in the treatment of helminthiasis]. 111-116.
2. Шадрин О. (2016) Актуальные подходы в лечении гельминтозов [Current approaches in the treatment of helminthiasis].
3. Татаренко О. Возможности натуральных средств в борьбе с гельминтозами [Possibilities of natural remedies in the fight against helminthiasis]. 2016.
4. Е Шерматов, Ш.И. Рахимов, ЗК Мирхасилова, МА Якубов. Регулирование солевого режима почв с помощью зимних промывок и расчет промывных норм //Scientific Impulse 1 (3), 778-781
5. MR Mirzoeva, ShI Raximov Bolalarda parazitlar kasalliklarining lyamblioz va askaridoz bilan birga kechishi, davolash-profilaktika choratadbirlari va klinik xususiyatlari. // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 2024. Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (6), 1223-1227
6. Rakhimov Sh I. Post-covid syndrome: prevalence, course forms, diagnostic aspects Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) vol. 11, issue 10, oct. (2023)
7. Rakhimov Sh.I. Specific features of giardiasis in young children
8. Ш.И.Рахимов. Аллергические реакции, возникающие при некоторых паразитозах у детей.
9. Rakhimov Shermat Ismatovich. Co-occurrence and Clinical Features of Ascariasis and Giardiasis in Children

Иктибос учун: Рахимов Ш.И., Мирзоева М.Р., Нурова О.К., Байханова Н. Болаларда гельминтозларнинг клиник белгиларини эрта аниқлаш ва даволаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1158–1160. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934256>